

تقييم ثبات مستحلبات مايكروية لريزدرونات الصوديوم بطرق فيزيائية وحرارية مختلفة
Stability Study of Sodium Risedronate Microemulsion in different Physical and Thermal ways

تالة عبد الباقي عبد علي وجميلة حسيان

Tala Abdulbaki Abd Ali and Jameela Hasian

قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سوريا

Department of pharmaceutics and pharmaceutical technology, faculty of pharmacy, Damascus university, Syria

المخلص Abstract:

تُوصف المستحلبات المايكروية بأنها تبعثر سائلين غير مزوجين مع بعضهما بشكل جملة واحدة شفافة، رائقة، ثابتة ثرموديناميكياً بأبعاد نانومترية صغيرة تتراوح بين 10-100 نانومتر. يمتاز المستحلب المايكروي بثبات عالٍ وعمر رف طويل الأمد. لا يتوقع حدوث فصل أطوار أو حتى تقشُد أو ترسب ضمنه، وهذا ما يميزه عن المستحلبات الأخرى التي يعتبر ثباتها ضعيف وعمر الرف قصير. فكان هدف هذه الورقة البحثية التحقق من ثباتية صيغتي مستحلب مايكروي دوائيتين لريزدرونات الصوديوم من خلال فحوص الثبات الفيزيائية (التثقيب) والحرارية (الأرجحة الحرارية، درجات حرارة ثابتة لمدة شهر)، مع التركيز على مقارنة بعض صفات المستحلبات (المظهر الفيزيائي، قرينة الانكسار، أبعاد القطيرات، وغيرها) قبل وبعد دراسة الثبات لاستقصاء التغييرات الحاصلة وتحري اختلاف قدرة مكونات المستحلب المايكروي في التأثير على ثباتيته على وجه الخصوص كل من العامل الفعال على السطح والعامل المساعد. كان التغيير الوحيد في الفحوصات الحرارية بأبعاد القطيرات للصيغة الحاوية على زيادة من العامل المساعد بنسبة (2/1) (توين 80/غليسرين) أمّا الصيغة الحاوية على زيادة العامل الفعال على السطح بنسبة (1/2) (توين 80/غليسرين) فكان لها ثبات عالٍ دون أي تغيير.

Microemulsions are described as dispersing of two unpaired liquids together into a single transparent, clear, thermodynamically stable liquid with small nanometer dimensions ranging from 10-100 nm. The microemulsion has high stability and long shelf life. Phase separation or creaming or sedimentation is not expected within it, and this distinguishes it from other emulsions whose stability is poor and the shelf life is short. In this paper, we aimed to verify the stability of the two medicinal microemulsion formulations of Sodium Risedronate through physical (centrifugation) and thermal stability tests (thermal cycles, constant temperatures for a month), with a focus on comparing some characteristics of microemulsions (physical appearance, Refraction Index, droplet dimensions, etc.) before and after the stability study to investigate any change that occurred. The only change was in the thermal tests with droplet dimensions for the formula with higher cosolvent concentration (1/2) (Tween 80/glycerin) without significant changes for the formula with higher surfactant content (2/1).

الكلمات المفتاح Key words:

مستحلبات مايكروية، ريزدرونات الصوديوم، فحوص الثبات

Microemulsions, Sodium Risedronate, Stability tests

المقدمة Introduction

تُعرّف المستحلبات تبعاً للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية International Union of Pure and Applied Chemistry بأنها أنظمة غرويدية سائلة Colloidal Systems ناتجة عن قطرات سائل ما ضمن سائل آخر غير مزوج معه². تخضع هذه المستحلبات إلى تصنيفات مختلفة تبعاً لعدة عوامل كأبعاد قطرات الطور الداخلي المُتبعثر الذي يصنفها في ثلاثة أنواع:

1. المستحلبات الماكروية (الخشنة) Macro/Coarse emulsion: أبعاد الطور الداخلي فيها أكبر من 400 نم.
 ب. المستحلبات النانوية (فائقة النعومة) Nano/Ultra-fine emulsion: تتراوح أبعاد الطور الداخلي المتبعثر من 100 إلى 400 نم.

ج. المستحلبات المايكروية Microemulsion: وتكون أبعاد الطور الداخلي المتبعثر من 10 إلى 100 نم.³

بينما تميز طرق تحضير هذه المستحلبات بين نوعين منها، وهي:
 1. مستحلبات تحتاج إلى تقديم طاقة للجلمة المكونة من الزيت والماء والعامل الفعال على السطح حتى يحدث استحلاب وامتزاج، حيث يتواجد ما يسمى بحاجز طاقي Energy Barrier محدد لكل جلمة نحتاج إلى تقديم طاقة أعلى منه لتجاوزه، وبوجود العوامل الفعالة على السطح_ وهي شرط أساسي في مثل هذه الجمل_ نصل إلى تمام الامتزاج وتوضع العامل الفعال على سطح الفصل وانحلال كل من جزئيه ضمن الطور المُفضل له³. من أمثلة هذه الطاقة المقدمة: الطاقة الحرارية(تسخين) Heating energy، والطاقة الحركية (كالتحريك) Mechanical Energy. ويندرج تحت هذا النوع كل من المستحلبات الخشنة، والمستحلبات النانوية.³

ب. مستحلبات لا تحتاج إلى طاقة لتشكيلها:

يعتبر تشكلها عملية عفوية Spontaneous بمجرد تواجد مكونات هذه الجلمة بالتراكيز المطلوبة تستطيع بعملية مزج بسيطة تشكيل مستحلبات بأبعاد دقيقة متجانسة. كما هو الحال بالنسبة للمستحلبات المايكروية⁴. تمتلك مكونات هذه المستحلبات كل منها على حدى طاقة أعلى من وجودها سويةً أي أنها تنتقل إلى حالة الراحة بطاقة حرة أقل عند مزجها مع بعضها بالتراكيز المضبوطة³. ويلعب هذا الأمر دوراً هاماً في تفسير الثبات الثرموديناميكي العالي لهذه الجمل وعمر الرف الطويل مقارنةً بالأشكال ثنائية الطور الأخرى.

تتداخل عدة عوامل في تحديد درجة ثبات المستحلبات باختلاف أنواعها تدرجاً من الخشنة إلى المايكروية، تستند في أغلبها إلى مفهوم الطاقة الحرة ضمن الجلمة ثنائية الطور بشكلها النهائي ومقارنتها بمجموع الطاقات الحرة الأولية لمواد الصيغة الصناعية. وبناءً على ذلك فإنّ المستحلبات الخشنة أو الماكروية والمستحلبات النانوية تحتاج إلى تقديم طاقة للجلمة بتوفر العامل الفعال على السطح حتى الوصول إلى حالة الثبات. لكن وباعتبار أن الطاقة هذه مكتسبة فتكون الجلمة بعد التصنيع في حالة سعي للرجوع إلى وضع الراحة، المتمثل بانفصال الأطوار وعودة كل طور على حدى أي حدوث فصل أو انكسار Breaking بالمستحلب³. مما يجعل هذين النوعين من المستحلبات غير ثابتة بمجرد تقديم طاقة للجلمة، أمّا في حال المستحلبات المايكروية فذلك تعقياً على ما تم ذكره في طريقة التحضير لهذه المستحلبات، فإنها تتواجد بعد التصنيع بطاقة حرة للجلمة أقل من مجموع الطاقات الحرة لمكوناتها قبل المزج، مما يجعلها تحافظ دائماً على هذه الوضعية فيعطئها فترة ثبات قد تصل حدود الديمومة⁵.

نتيجة لما سبق أولى العلماء جهد كبير للتأكد من ثباتية المستحلبات المايكروية ودراستها، حيث تخضع هذه المستحلبات لفحوص ثبات خاصة نوعاً ما بتعريضها للأمر التي قد تسرع من تحربها أو فصل أطوارها. وأهمها درجة الحرارة، حيث تعتبر صيغ المستحلبات المايكروية حساسة لتغيرات درجة الحرارة بشكل كبير، فكانت أشيع فحوص الثبات لهذه المستحلبات هي دراسة التغيرات الطارئة عليها ضمن درجات حرارة مختلفة (كحرارة الغرفة، حرارة عالية، حرارة منخفضة)، لمدة معينة من الزمن شهر أو ثلاثة أشهر⁶. أمّا العامل الآخر لدراسة الثبات يكون بتحري الثبات الفيزيائي لصيغ المستحلبات المايكروية عن طريق تثليلها بسرعات معينة تتراوح بين 2000 حتى 10,000 دورة في الدقيقة، لمدة ربع أو نصف ساعة ثم تقصي وجود أي خلل في بنية هذا المستحلب الدوائي من فصل أطوار أو ترسيب في المادة الفعالة^{7,8}.

تصف هذه الورقة البحثية فحوصات الثبات المختلفة لصيغتي مستحلب مايكروي من مادة ريزدرونات الصوديوم المؤلفة من زيت دوار الشمس كطور زيتي، والتونين 80 كعامل فعال على السطح، والجليسرين كعامل مساعد مع الماء الممثل للطور المائي، بعد اختبار تحميل هذه الصيغ بالمادة الفعالة باختلاف

يُضاف الماء بالتدرج قطرة قطرة مع التحريك المستمر بواسطة المحرك المغناطيسي⁹. وفي نهاية التحضير يُحرك المستحلب النهائي خمس دقائق بسرعة مناسبة، يتلوها تعريضه للأمواج فوق الصوتية لمدة 15 دقيقة مع الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية ثم تُحفظ كل صيغة بعبوة زجاجية محكمة الاغلاق بحرارة الغرفة لتقييمها في اليوم التالي.

2. دراسة بعض خواص المستحلبات المايكروية قبل وبعد فحوص الثبات لتقييم عينات المستحلب الثلاث:

2.1. فحص المظهر الفيزيائي Physical appearance:

- الحالة الفيزيائية عيانياً: الشفافية، الرواق/ العكارة^{10,11}.
- فحص حمولة الصيغة الدوائية: بتحري وجود بلورات لماعة من ريزدرونات الصوديوم تحت المجهر الاستقطابي تدل على زيادة حمولة الصيغة عن قدرة استيعاب سواغاتنا.

2.2. فحص قرينة الانكسار Refractive Index RI:

تساعد قرينة الانكسار في تعيين نمط المستحلب المايكروي من خلال مقارنة قيمتها الخاصة بالمستحلب مع كل من قيمتي قرينة انكسار الزيت والماء المستخدمين في تحضيره، مما يشير إلى طبيعة الطور الخارجي فيما إذا كان من طبيعة مائية أو زيتية¹². استخدم جهاز CARL ZEISS JENA في تحديد قرينة الانكسار الخاصة بكل مستحلب مع قياس قرينة الانكسار لكل من الماء المقطر والزيت.

3.2. فحص نفاذية الضوء المرئي (Transmission (T%):

يُعتبر فحص نفاذية الضوء ضمن عينة المستحلب الممددة خاصية ضوئية مميزة له تشير أو تقيس عكارة هذا المستحلب من خلال علاقتها بأبعاد قطيرات الطور المبعثر، ويمتاز قياسها بكونه سهل وسريع ويحتاج كميات قليلة نسبياً من الصيغة¹³. تم القياس باستخدام جهاز الطيف الضوئي T80 UV VIS Spectrophotometer، حيث أُخذ (1مل) من كل عينة مستحلب ومُدّت باستخدام الماء المقطر 100 ضعف، ثم قيست نفاذيتها (T%) عند طول موجة 650 نم باستخدام الماء المقطر كمنصاع¹⁴.

2.4. قياس حجم القطيرات ومجال توزيعها Droplet size and distribution:

قيست ابعاد قطيرات المستحلبين باستخدام تقنية تشتت الضوء الديناميكي Dynamic Light Scattering DLS ضمن جهاز

نسب مكونات المستحلب، حيث تختلف هاتان الصيغتان عن بعضهما بنسبة عناصر المزيغ الفعال من: العامل الفعال على السطح (التوين 80)، والعامل المساعد (الجليسرين). وذلك لدراسة أثر هذه النسبة في ثبات المستحلب المايكروي فيزيائياً بالتثقيب، وحرارياً بدرجات حرارة مختلفة لفترات زمنية متنوعة.

المواد والطرائق Materials and Methods

المواد: ريزدرونات الصوديوم من شركة JPN Pharma الهندية، زيت دوار الشمس من شركة Croda الهندية، توين 80 من شركة Riedel-de Haën الألمانية، والجليسرين من شركة Panreac corp الإسبانية.

الطرائق:

1. تحضير المستحلب المايكروي الحاوي على ريزدرونات الصوديوم:
يوضح الجدول (1) مكونات صيغتي المستحلب المايكروي المدروسة.

الجدول (1): صيغ المستحلب المايكروي التي أُجريت

عليها الفحوصات والاختبارات المختلفة♦

المكون	الصيغة 1	الصيغة 2	الصيغة 3	الصيغة 4
الماء (غ)	0.5	0.5	0.5	0.5
الزيت (غ)	0.45	0.45	0.45	0.45
التوين 80 (غ)	2.7	2.7	1.35	1.35
الجليسرين (غ)	1.35	1.35	2.7	2.7
ريزدرونات الصوديوم (مغ)	5	10	30	40

♦ كميات السواغات المذكورة في الجدول استُخدمت لتحضير 5 غ مستحلب مايكروي من كل صيغة

طريقة التحضير: تُوزن الكمية اللازمة من التوين 80، الجليسرين والزيت، ثم تُعرض للأمواج فوق الصوتية لمدة خمس دقائق بحرارة الغرفة، وتُمزج بعد ذلك بواسطة المحرك المغناطيسي بسرعة (750 rpm) ولمدة خمس دقائق. تُضاف ريزدرونات الصوديوم إلى المزيغ السابق بالتدرج حتى انتهاء كامل الكمية مع تعريض المزيغ للأمواج فوق الصوتية لمدة خمس دقائق بعد كل إضافة. بعد الانتهاء من كامل الكمية المطلوب تحميلها ضمن الصيغة

تتم بتعريض الصيغ الدوائية بعد 24 ساعة من تحضيرها لثلاث دورات حرارية متتالية، وتتألف الدورة الواحدة من (تجميد، حرارة غرفة، تسخين، حرارة غرفة): 24 ساعة بدرجة حرارة -5 ° مئوية، يتلوها 24 ساعة بدرجة حرارة 25 ° مئوية، 24 ساعة بدرجة حرارة 40 ° مئوية ثم حرارة 25 ° مئوية¹⁵. وبذلك تنتهي الدورة الأولى. وفي حال تخطي الصيغة هذه الدورة دون حدوث أي عكارة أو ترسيب للريزونات أو فصل للمستحلب، تتابع الدراسة للدخول في الدورة الثانية وهكذا حتى اتمام الثلاث دورات.

ثانياً: دراسة الثبات الحراري لمدة 30 يوم بدرجات حرارة مختلفة: **Thermal stability for one month**

تعرض صيغ المستحلبات المايكروية في هذه الدراسة لدرجة حرارة ثابتة لمدة محددة، وتراقب خلال هذه الفترة لتحري وجود أي عكارة أو فصل للمستحلب، أو ترسيب للمادة الفعالة.

تمت الدراسة بأخذ (5 غ) من كل صيغة بالنسبتين الاثنتين للتوين 80/ غليسرين المحملة بمادة ريزونات الصوديوم ووضعتها ضمن حرارة:

4 °م، 25 °م، 40 °م لمدة 30 يوم^{16,6} تُراقب عياناً بشكل يومي خلال الأسبوع الأول، ثم اسبوعياً حتى نهاية فترة الثبات.

النتائج والمناقشة Results and Discussion

1. تقييم صيغ المستحلبات المايكروية الدوائية لاختيار الناجحة منها والمتابعة في فحوص الثبات:

اعتمدنا في هذه الاختبارات على فحوص الخواص البصرية لصيغ المستحلب المايكروية الدوائي حيث تعتبر الصيغة ناجحة في حال امتلاكها مظهر رائق شفاف خالي من أي عكارة أو بلورات لماعة تحت المجهر الاستقطابي. يعرض الجدول (2) نتائج فحص الصيغ الأربعة المدروسة.

(Zetasizer, Malvern) لتقييم أبعاد القطيرات المُبعثرة ومدى تجانس توزيعها بالاعتماد على منسب التشتت Polydispersity Index Pdl، والذي كلما صغرت قيمته وكانت أقرب إلى 0.1 كان تشتت أبعاد العينة ومجال توزع هذه الأبعاد ضيق أي عينة متجانسة.

يتم الفحص بأخذ (1مل) من صيغة المستحلب المايكروية وتمديدتها بالماء ثنائي التقطير 100 ضعف مع تعريضها للمزج بالأموح فوق الصوتية لمدة مناسبة، ثم يُؤخذ منها عينة بعد تثبيت قرينة انكسارها ضمن برمجة الجهاز لتعطي النتيجة بشكل جداول أو منحنيات.

3. فحوص الثبات لعينات المستحلب المايكروية Stability tests:

3.1. دراسة الثبات الفيزيائي للمستحلبات المايكروية: **Physical Stability**

تمت دراسة الثباتية الفيزيائية لصيغتي المستحلب المايكروية الناجحتين من خلال تنقيط (5 غ) من المستحلبات الدوائية بسرعة 5000 (دورة/دقيقة) بمقولة HERMLE Z 200A ولمدة نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفة⁸، تُعتبر المستحلبات ثابتة في نهاية الفحص في حال عدم حدوث أي فصل للأطوار أو ترسيب للريزونات.

3.2. دراسة الثبات الحراري للمستحلبات المايكروية: **Thermal Stability**

استناداً إلى كون المستحلبات المايكروية أنظمة حساسة للتغيرات الحرارية سواء اثناء التحضير أو خلال فترة الحفظ، فكان لا بد من تضمين تحري ثبات حراري للصيغ المحضرة وذلك وفقاً لدراستين:

أولاً: دورات الأرجحة للصيغ بين درجات حرارة مختلفة: **Thermal Cycles**

الجدول (2): نتائج دراسة صيغ المستحلبات المايكروية الدوائية لانتخاب صيغ دراسة الثبات

فحص المجهر الاستقطابي	المظهر الفيزيائي		الصيغة
	الشفافية	الرواق	
ساحة عاتمة خالية من أي بلورات	شفافة	رائقة	الأولى
بضع بلورات لماعة من ريزونات الصوديوم	شفافة	رائقة	الثانية
ساحة عاتمة خالية من أي بلورات	شفافة	رائقة	الثالثة
بضع بلورات لماعة من ريزونات الصوديوم	شفافة	رائقة	الرابعة

3. دراسة الثبات الفيزيائي لصيغ المستحلب المايكروي الدوائية: كانت النتيجة إيجابية للصيغتين المختبرتين بعد تثقيفها بسرعة 5000 دورة في الدقيقة لمدة نصف ساعة، يتحرى بعد انتهاءها من حدوث أي فصل للمستحلب أو ترسيب لمادة ريزدرونات الصوديوم، حيث أبدت مظهر رائق شفاف متجانس بعد انتهاء الفحص، دون وجود أي ترسيب للمادة الفعالة ضمن أنابيب التثقيف. يبين الشكل (1) صيغ المستحلبات المايكروية قبل وبعد انتهاء فحص الثبات الفيزيائي.

يستنتج أنّ الصيغ الدوائية الناجحة من المستحلب المايكروي الدوائي لريزدرونات الصوديوم هي الصيغة الأولى للنسبة (1/2) (توين/80/غليسرين) والصيغة الثالثة للنسبة (2/1) (توين/80/غليسرين). وهي الصيغ التي ستخضع لفحوص الثبات اللاحقة.

2. تقييم صيغ المستحلبات المايكروية قبل بدء فحوصات الثبات: يبين الجدول (3) نتائج دراسة الخواص المختلفة لصيغتي المستحلب المايكروي الدوائي بعد تحضيرها وحفظها بدرجة الغرفة ضمن عبوات محكمة الاغلاق لمدة يوم كامل.

الجدول (3): نتائج دراسة خواص صيغ المستحلب المايكروي الاثنتين قبل البدء بفحوص الثبات

أبعاد القطيرات	النفاذية	قرينة الانكسار	المظهر الفيزيائي		الصيغة
			الشفافية	الرواق	
nm	T%	RI			
8.08	%99.7	0.006±1.469	شفافة	رائقة	الأولى
19.21	%99.2	0±1.463	شفافة	رائقة	الثالثة

الشكل (1): صيغتي المستحلب المايكروي قبل (يمين)، وبعد (يسار) انتهاء فحص الثبات الفيزيائي

قاسية نسبياً بين درجات حرارة مختلفة. أمّا فيما يخص النفاذية الضوئية ودلالاتها على تغير أبعاد المستحلبات فقد سجلت صيغتي المستحلب نسبة نفاذية أعلى من 99% مما قد يدل على بقاء أبعاد الطور الداخلي بحدود نانومترية قليلة جداً، بينما سجّل قياس أبعاد قطيرات الطور الداخلي بمقياس تشتت الضوء الديناميكي DLS بمقياس زيتا معلومات أدق عن تغير أبعاد القطيرات حيث يُلاحظ تناقص أبعادها في الصيغتي المدروستين بالمقارنة بالأبعاد المذكورة في الجدول (3) لمستحلبات محضرة ومقاسة بدرجة الغرفة. كان هذا التناقص قليلاً في حال الصيغتين الأولى بالمقارنة مع الصيغة الثالثة ذات النسبة (2/1)

4. دراسة الثبات الحراري لصيغتي المستحلب المايكروي: خضعت صيغتي المستحلب المايكروي لنمطين من الفحوصات الحرارية: الأرجحة بين درجات حرارة مختلفة (تجميد، حرارة غرفة، تسخين، حرارة غرفة)، وحرارة ثابتة لمدة شهر. تلخص الجداول (4,5,6) نتائج دراسة هذه الفحوصات الحرارية. يوضح الجدول عدم اختلاف معظم صفات المستحلب المايكروي قبل وبعد دراسة الأرجحة الحرارية كالمظهر العام للمستحلب من رواق وشفافية وغيرها. كذلك الأمر بالنسبة لقرينة انكسار المستحلبات التي بقيت كما هي دون أي تغيير يذكر، مما قد يشير إلى عدم تغير في نمط المستحلبات بخضوعها إلى تغييرات

الجدول (5): تقييم نتيجة فحص الثبات الحراري للصبغة الأولى (1/2) بثلاث درجات حرارة لمدة شهر

الصفة المدروسة	حرارة 4°م	حرارة 25°م	حرارة 40°م
الرواق/العكارة	رائق	رائق	رائق
المظهر	شفاف	شفاف	شفاف
الفصل الفيزيائي	لم يحدث	لم يحدث	لم يحدث
الأطوار	فصل	فصل	فصل
ترسب الريدرونات	لم يُلاحظ	لم يُلاحظ	لم يُلاحظ
قرينة الانكسار RI	1.469	1.468	1.469
النفاذية الضوئية %T	98.6%	99.4%	99.36%
أبعاد قطيرات الطور الداخلي (نانومتر)	9.1	9.19	8.94

يبين الجدول السابق حفاظ المستحلب المايكروي بالصبغة الأولى (1/2) على جميع مواصفاته المذكورة بعد مرور شهر ضمن درجات حرارة مختلفة من تبريد حرارة 4°م، وتسخين بدرجة 40°م، وحرارة الغرفة 25°م. فلم يُسجل أي تغيير في المظهر الفيزيائي للعينة، أو درجة انكسارها (مما قد يشير إلى حفاظ هذه الصيغة على نمطها بعد انتهاء فحص الثبات)، وكذلك الأمر بالنسبة لأبعادها حيث بقيت دلالة نسبة نفوذ الضوء عالية كما هو الحال قبل بدايته (99.4%)، بينما لم تتعدا الزيادة في أبعاد قطيرات الطور الداخلي واحد نانومتر في جميع درجات الحرارة المدروسة، مما يشير إلى ثباتية عالية لهذه الصيغة اتجاه تغيرات درجات الحرارة التي قد تتعرض لها أثناء التحضير أو في عمليات نقل وحفظ الشكل الصيدلاني.

يوضح الشكل (2) نتيجة فحص أبعاد قطيرات الطور الداخلي للصبغة الأولى بدرجات الحرارة المختلفة.

حافظت صبغ المستحلب المايكروي الدوائي ذات النسبة (2/1) على ثباتها في جميع درجات الحرارة المدروسة كطور وحيد شفاف رائق. مع قرينة انكسار ثابتة قد تشير إلى عدم حدوث تغير في نمط المستحلب قبل الفحص وبعده. أما فيما يخص أبعاد قطيرات الطور الداخلي فإن النقصان البسيط الحاصل في قيم أبعاد

(توين 80/غليسرين) التي خضعت لتناقص واضح في الأبعاد بعد فحص الأرجحة الحرارية بمقدار 7 نانومتر تقريباً، مما قد يفسر بكون الغليسرين بنسبة أكبر في هذه الصيغة فيظهر أثره بشكل أوضح على خاصية سحب الماء وتقليل انحلال رأس التوين 80 القطبي. فقد يعود ذلك إلى انحلالية التوين 80 وتغيرها بشكل كبير عند تغيير درجة الحرارة، حيث تقل انحلاليتها في الماء بدرجات الحرارة العالية مما يسبب زيادة تغلغه ضمن قطرات الزيت، واقتراب جزيئات التوين 80 أكثر فأكثر وتغير في انحنائها على سطح الفصل لتشكل قطيرات بأبعاد أصغر¹⁷. ووجود الغليسرين بهذه النسبة قد يكون ذو تأثير معزز لثبات هذه القطيرات الجديدة بالأبعاد الأصغر فاستطاع الحفاظ عليها حتى بعد وضع المستحلب بدرجة الحرارة عند انتهاء الفحص، وبوصف الغليسرين كمادة محبة للماء مما يرجح احتمال احتفاظه بكمية الماء الإضافية التي حصل عليها عند تعريض المستحلب للحرارة العالية بعد العودة لدرجات حرارة الغرفة.

الجدول (4): نتيجة فحص الأرجحة الحرارية لصبغتي المستحلب المايكروي بدراسة الخواص المختلفة لها

الصفة المدروسة	الصبغة الأولى (1/2)*	الصبغة الثالثة (2/1)
الرواق/العكارة	رائق	رائق
المظهر	شفاف	شفاف
الفصل الفيزيائي	لم يحدث	لم يحدث
فصل الأطوار	فصل	فصل
ترسب الريدرونات	لم يُلاحظ	لم يُلاحظ
قرينة الانكسار RI	1.469	1.463
النفاذية الضوئية %T	99.6%	99.5%
أبعاد قطيرات الطور الداخلي (نانومتر)	7.138	12.45

* تشير النسبة (1/2) إلى نسبة (توين 80/غليسرين) كذلك الأمر بالنسب اللاحقة ضمن الجدول

الشكل (3): توزيع أبعاد قطيرات صيغة المستحلب المايكروي الثالثة بعد مدة شهر بدرجات حرارة مختلفة

الاستنتاجات Conclusions

أكدت هذه الورقة البحثية على الثباتية الكبيرة لأنظمة المستحلبات المايكروية، بوصفها أشكال صيدلانية عالية الثبات من خلال تعريضها لشدة فيزيائية (عملية التثقيب)، وحرارية (دراسات الأرجحة والمدة الزمنية متوسطة الطول)، ومقارنة خواصها قبل وبعد تعريضها للشدة الحرارية. وقد تجسد ذلك بدراسة صيغتي مستحلب مايكروي دوائية من مادة ريزدرونات الصوديوم بنسبتين مختلفتين من العامل الفعال على السطح/ العامل المساعد، فأبدت كلتا الصيغتين ثباتية عالية، مع تسجيل تراجع في أبعاد النسبة (2/1) الحاوية على زيادة من الغليسرين بتعريض الصيغة لدرجات حرارة مختلفة بينما حافظت الصيغة الحاوية على نسبة أكبر من العامل الفعال على السطح على ثباتية عالية دون أي تغيير مما قد يشير إلى أن زيادة نسبة العامل الفعال تعطي ثباتية أعلى لصيغ المستحلبات المايكروية من زيادة العامل المساعد.

المراجع References

- Klier J, Tucker CJ, Kalantar TH, Green DP. Properties and applications of microemulsions. *Adv Mater.* 2000;12(23):1751-1757. doi:10.1002/1521-4095(200012)12:23<1751::AID-ADMA1751>3.0.CO;2-I
- y A. D. McNaught and A. Wilkinson. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book")1997. *lackwell Sci Publ online version*. Published online 2019. doi:https://doi.org/10.1351/goldbook
- Callender SP, Mathews JA, Kobernyk K, Wettig SD. Microemulsion utility in pharmaceuticals: Implications for multi-drug delivery. *Int J Pharm.* 2017;526(1-2):425-

قطيرات الطور الداخلي فيمكن تفسيرها كما هو الحال في فحص الأرجحة بوجود الغليسرين بنسبة أعلى ضمن هذه الصيغة مما يظهر أثره بشكل أكبر على تغيير خواص العامل الفعال على السطح من حيث انحلالية جزئه المحب للماء، وزيادة تغلغله ضمن الزيت، واقترب جزيئاته من بعضها بشكل أكبر ضمن فلم سطح الفصل للحصول على قطيرات بأبعاد أصغر ثابتة بهذه الأبعاد بفضل وجود الغليسرين بكمية زائدة مقارنة بالصيغة الأخرى.

الشكل (2): توزيع أبعاد قطيرات صيغة المستحلب المايكروي الأولى بعد مدة شهر بدرجات حرارة مختلفة

الجدول (6): تقييم نتيجة فحص الثبات الحراري للصيغة الثالثة (2/1) بثلاث درجات حرارة لمدة شهر

الصفة المدروسة	حرارة 4°م	حرارة 25°م	حرارة 40°م
الرواق/العكارة	رائق	رائق	رائق
الشفافية	شفاف	شفاف	شفاف
المظهر الفيزيائي	لم يحدث فصل	لم يحدث فصل	لم يحدث فصل
ترسب الريزدرونات	لم يُلاحظ ترسب	لم يُلاحظ ترسب	لم يُلاحظ ترسب
قرينة الانكسار RI	1.465	1.463	1.467
النفاذية الضوئية T%	96.2%	97.4%	97.3%
أبعاد قطيرات الطور الداخلي (نانومتر)	13.22	11.8	13.56

- Emulsion Titration Methods. Published online 2014:1-133.
14. Patel V, Kukadiya H, Mashru R, Surti N, Mandal S. Development of microemulsion for solubility enhancement of clopidogrel. *Iran J Pharm Res.* 2010;9(4):327-334. doi:10.22037/ijpr.2010.898
 15. Fiori KP, De Paula Ribeiro Torres M, Schons JI, et al. Microemulsion of Brazil nut oil as a natural product to improve superoxide release in human phagocytes. *Quim Nova.* 2017;40(9):1051-1057. doi:10.21577/0100-4042.20170113
 16. Pascoa H, Diniz DGA, Florentino IF, Costa EA, Bara MTF. Microemulsion based on pterodon emarginatus oil and its anti-inflammatory potential. *Brazilian J Pharm Sci.* 2015;51(1):117-126. doi:10.1590/S1984-82502015000100013
 17. Su R, Yang L, Wang Y, et al. Formulation, development, and optimization of a novel octyldodecanol-based nanoemulsion for transdermal delivery of ceramide IIIB. *Int J Nanomedicine.* 2017;12:5203-5221. doi:10.2147/IJN.S139975
 442. doi:10.1016/j.ijpharm.2017.05.005
 4. Lawrence MJ, Rees GD. Microemulsion-based media as novel drug delivery systems. *Adv Drug Deliv Rev.* 2000;45():89-121. doi:10.1016/j.addr.2012.09.018
 5. Prakash Agrawal O, Agrawal S. AN OVERVIEW OF NEW DRUG DELIVERY SYSTEM: MICROEMULSION. *Asian J Pharm Sci Technol.* 2012;2(January):5-12.
 6. Ja' Afar SM, Khalid RM, Othaman R, Mokhtar WNAW, Ramli S. Coconut oil based microemulsion formulations for hair care product application. *Sains Malaysiana.* 2019;48(3):599-605. doi:10.17576/jsm-2019-4803-12
 7. Silva AE, Barratt G, Chéron M, Egito EST. Development of oil-in-water microemulsions for the oral delivery of amphotericin B. *Int J Pharm.* 2013;454(2):641-648. doi:10.1016/j.ijpharm.2013.05.044
 8. Kim S, Ng WK, Shen S, Dong Y, Tan RBH. Phase behavior, microstructure transition, and antiradical activity of sucrose laurate/propylene glycol/the essential oil of Melaleuca alternifolia/water microemulsions. *Colloids Surfaces A Physicochem Eng Asp.* 2009;348(1-3):289-297. doi:10.1016/j.colsurfa.2009.07.043
 9. Golmohammadzadeh S, Farhadian N, Biriaee A, Dehghani F, Khameneh B. Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochloride. *Drug Dev Ind Pharm.* 2017;43(10):1619-1625. doi:10.1080/03639045.2017.1328430
 10. Maleki Dizaj S. Preparation and study of vitamin A palmitate microemulsion drug delivery system and investigation of co-surfactant effect. *J Nanostructure Chem.* 2013;3(1). doi:10.1186/2193-8865-3-59
 11. Mehta SK, Kaur G, Bhasin KK. Analysis of Tween based microemulsion in the presence of TB drug rifampicin. *Colloids Surfaces B Biointerfaces.* 2007;60(1):95-104. doi:10.1016/j.colsurfb.2007.06.012
 12. Moghimipour, Eskandar; Salimi, Anayatollah; Eftekhari S. Design and Characterization of Microemulsion Systems for Naproxen. *Adv Pharm Bull.* 2013;3(1):631-646. doi:10.20959/wjpps20177-9193
 13. Wang Y. Preparation on Nano- and Microemulsions using Phase Inversion and